

APÊNDICES

Artigo

Sistematização dos CNAEs da Economia Criativa no Brasil: Implicações para o Monitoramento e a Avaliação de Políticas Públicas Culturais

Sistematização dos CNAEs da Economia Criativa no Brasil:

Implicações para o Monitoramento e a Avaliação de Políticas Públicas Culturais

Apêndice 1

Seção R: Artes, Cultura, Esporte e Recreação

ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

Seção	Divisão	Grupo	Classe	Subclasse
R	90 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS	90.0 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos	90.01-9 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares	9001-9/01 Produção teatral 9001-9/02 Produção musical 9001-9/03 Produção de espetáculos de dança 9001-9/04 Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares 9001-9/05 Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares 9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação 9001-9/99 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
			90.02-7 Criação artística	9002-7/01 Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores 9002-7/02 Restauração de obras de arte
			90.03-5 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas	9003-5/00 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas
			R	91 ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL
R	92 ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR E APOSTAS	92.0 Atividades de exploração de jogos de azar e apostas	92.00-3 Atividades de exploração de jogos de azar e apostas 9200-3/01 Casas de bingo 9200-3/02 Exploração de apostas em corridas de cavalos 9200-3/99 Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente	

Sistematização dos CNAEs da Economia Criativa no Brasil: Implicações para o Monitoramento e a Avaliação de Políticas Públicas Culturais

R	93 ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER	93.1 Atividades esportivas	93.11-5 Gestão de instalações de esportes	93.11-5/00 Gestão de instalações de esportes
			93.12-3 Clubes sociais, esportivos e similares	93.12-3/00 Clubes sociais, esportivos e similares
			93.13-1 Atividades de condicionamento físico	93.13-1/00 Atividades de condicionamento físico
			93.19-1 Atividades esportivas não especificadas anteriormente	9319-1/01 Produção e promoção de eventos esportivos 9319-1/99 Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
	93.2 Atividades de recreação e lazer	93.21-2 Parques de diversão e parques temáticos	93.21-2/00 Parques de diversão e parques temáticos	
		93.29-8 Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente	9329-8/01 Discotecas, danceterias, salões de dança e similares	
			9329-8/02 Exploração de boliches	
			9329-8/03 Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares	
			9329-8/04 Exploração de jogos eletrônicos recreativos	
		9329-8/99 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente		

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do IBGE (2024)

Apêndice 2

Levantamento dos CNAES das Indústrias criativas

Nº	Código	Descrição	Rep. ¹	IBGE ²
1	1359600	ARTESANATO EM MATERIAL TÊXTIL; FABRICAÇÃO DE	1	32
2	1411801	MONTAGEM DE PEÇAS INTERIORES DO VESTUÁRIO (COSTURA); SERVIÇO DE	1	18
3	1412601	MONTAGEM DE ROUPAS (COSTURA); SERVIÇO DE	2	51
4	1529700	ARTESANATO EM COUROS E PELES; FABRICAÇÃO DE	1	18
5	1531902	MONTAGEM E COSTURA DE CALÇADOS DE COURO; SERVIÇOS DE	1	3
6	1629301	ARTESANATO DE MADEIRA; FABRICAÇÃO DE	1	45
7	1629302	ARTESANATO EM CORTIÇA, BAMBU, PALHA, VIME OU OUTROS MATERIAIS TRANÇADOS; FABRICAÇÃO DE	1	18
8	1749400	ARTESANATO EM PASTAS CELULÓSICAS, PAPEL, PAPEL-CARTÃO OU PAPELÃO; FABRICAÇÃO DE	1	22
9	1811301	GRAFICA: JORNAIS; IMPRESSÃO SOB ENCOMENDA	2	2
10	1813001	GRÁFICA: CARTAZES, PROSPECTOS, CALENDÁRIOS, ENCARTES E OUTROS IMPRESSOS DE PUBLICIDADE; IMPRESSÃO SOB ENCOMENDA	1	14
11	1830003	SOFTWARE; REPRODUÇÃO DE	1	3
12	2041708	TRADUÇÃO DE LIVROS EM GERAL	1	3
13	2099101	CHAPAS OU FILME FOTOSENSÍVEIS PARA ARTES GRÁFICAS; FABRICAÇÃO DE	1	22
14	2219600	ARTESANATO EM BORRACHA; FABRICAÇÃO DE	1	63
15	2229399	ARTESANATO EM MATERIAL PLÁSTICO; FABRICAÇÃO DE	1	48
16	2319200	ARTESANATO EM VIDRO OU CRISTAL; FABRICAÇÃO DE	1	76
17	2330399	ARTESANATO EM FIBROCIMENTO OU GESSO; FABRICAÇÃO DE	1	21
18	2349499	ARTESANATO EM CERÂMICA, LOUÇA, PORCELANA OU BARRO COZIDO; FABRICAÇÃO DE	1	38
19	2391503	ARTESANATO EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA OU OUTRAS PEDRAS; FABRICAÇÃO DE	1	29
20	2599399	ARTESANATO EM METAIS (EXCETO METAIS PRECIOSOS); FABRICAÇÃO DE	1	48
21	2631100	SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO; FABRICAÇÃO DE	2	58
22	2640000	APARELHOS PORTÁTEIS DE MÚSICA, VÍDEO E OUTRAS FUNÇÕES (MP3 PLAYER) ; FABRICAÇÃO DE	4	53

¹ Número de repetições do código em outras descrições de atividades encontrados durante a pesquisa.

² Número de correspondências, de descrições de atividades, ao pesquisar pelo código no site do IBGE.

Sistematização dos CNAEs da Economia Criativa no Brasil: Implicações para o Monitoramento e a Avaliação de Políticas Públicas Culturais

23	2790299	MÁQUINAS E APARELHOS AUXILIARES PARA VÍDEO (GERADORES DE EFEITOS ESPECIAIS DIGITAIS, CONTROLADOR DE EDIÇÃO, ETC.); FABRICAÇÃO DE	1	43
24	2869100	ROBÔS INDUSTRIAIS COMPLETOS; FABRICAÇÃO DE	1	68
25	3211602	ARTESANATO EM METAIS PRECIOSOS; FABRICAÇÃO DE	1	16
26	3220500	CAIXAS DE MUSICA; FABRICAÇÃO DE	1	26
27	3240001	APARELHOS PARA JOGOS E DIVERSÕES ELETRÔNICOS; FABRICAÇÃO DE	1	2
28	3240003	JOGOS DE SALÃO, JOGOS DE COMPETIÇÃO E OUTROS ARTIGOS PARA JOGOS NÃO ESPECIFICADOS ; FABRICAÇÃO DE	1	3
29	3240099	JOGOS ACIONADOS POR FICHAS; FABRICAÇÃO DE	4	27
30	3299099	ARTESANATO EM MATERIAS DIVERSOS, NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; FABRICAÇÃO DE	1	73
31	4120400	EDIFICAÇÕES PARA FINS CULTURAIS OU RECREATIVOS, CONSTRUÇÃO DE	1	55
32	4330402	ESTANDES (STANDS) PARA FEIRAS E EVENTOS; INSTALAÇÃO DE	1	19
33	4618403	DISTRIBUIDORES DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PARA O COMÉRCIO, SOB CONTRATO DE COMISSÃO	3	4
34	4647802	JORNAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE	3	6
35	4649499	ARTIGOS DE ARTESANATO; COMÉRCIO ATACADISTA DE	1	79
36	4651601	SOFTWARE; COMÉRCIO ATACADISTA DE	1	17
37	4761001	LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA	2	4
38	4761002	BANCA DE REVISTA; COMÉRCIO VAREJISTA	3	6
39	4762800	COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS,CDS,DVDS E FITAS	1	6
40	4763601	BRINQUEDOS, JOGOS ELETRÔNICOS OU NÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA; COMÉRCIO VAREJISTA	2	9
41	4785701	OBJETOS DE ARTES USADOS; COMÉRCIO VAREJISTA	1	2
42	4785799	LIVROS USADOS; COMÉRCIO VAREJISTA	2	29
43	4789001	ARTIGOS DE ARTESANATO; COMÉRCIO VAREJISTA	1	9
44	5320202	JORNAIS, REVISTAS, CATÁLOGOS E OUTRAS PUBLICAÇÕES, ENTREGA EM DOMICILIO DE	4	7
45	5611201	RESTAURANTES E SIMILARES	1	15
46	5611205	BAR COM SERVIÇO COMPLETO, COM ENTRETENIMENTO (MÚSICA, APRESENTAÇÕES DE SHOWS, ENTRE OUTROS)	8	9
47	5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ	1	4
48	5811500	LIVROS EM GERAL; EDIÇÃO DE	6	15
49	5812301	JORNAIS DIÁRIOS; EDIÇÃO DE	4	4
50	5812302	JORNAIS NÃO DIÁRIOS; EDIÇÃO DE	5	4
51	5813100	REVISTAS DE CONTEÚDO TÉCNICO OU GERAL; EDIÇÃO DE	5	6

Sistematização dos CNAEs da Economia Criativa no Brasil: Implicações para o Monitoramento e a Avaliação de Políticas Públicas Culturais

52	5821200	LIVROS EM GERAL; EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE	4	9
53	5822101	JORNAIS DIÁRIOS; EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE	2	2
54	5822102	JORNAIS NÃO DIÁRIOS; EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE	2	2
55	5823900	REVISTAS DE CONTEÚDO TÉCNICO; EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE	3	4
56	5911101	ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS	1	5
57	5911102	VÍDEOS PARA PUBLICIDADE; PRODUÇÃO DE	7	9
58	5911199	ATIVIDADES DE PRODUCAO CINEMATOGRAFICA , DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	7
59	5912001	SERVICOS DE DUBLAGEM	1	4
60	5912002	SERVICOS DE MIXAGEM SONORA	1	4
61	5912099	ATIVIDADESDE POS-PRODUCAO CINEMATOGRAFICA,DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIO R	1	15
62	5913800	DISTRIBUICAO CINEMATOGRAFICA,DE VIDEO E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO	1	11
63	5914600	ATIVIDADESDE EXIBICAO CINEMATOGRAFICA	1	14
64	5920100	SOM PARA PUBLICIDADE; PRODUÇÃO DE	3	30
65	6010100	CANAIS DE MÚSICA; SERVIÇOS DE	1	23
66	6021700	MARKETING EM TELEVISÃO ABERTA; VENDA DE ESPAÇO DE PROPAGANDA	1	20
67	6022501	MARKETING EM TELEVISÃO POR ASSINATURA; VENDA DE ESPAÇO DE PROPAGANDA	2	9
68	6022502	ATIVIDADES REL...CIONADAS A TELEVISAO POR ASSINATURA ,EXCETO PROGRAMA DORAS	1	2
69	6141800	OPERADORAS DE TELEVISAO POR ASSINATURA POR CABO	1	6
70	6142600	OPERADORAS DE TELEVISAO POR ASSINATURA POR MICROONDAS	1	7
71	6143400	OPERADORAS DE TELEVISAO POR ASSINATURA POR SATELITE	1	5
72	6201501	EDIÇÃO DE SOFTWARE SOB ENCOMENDA; SERVIÇOS DE	6	16
73	6201502	WEB DESIGN; DESENVOLVIMENTO, CRIAÇÃO DE INTERFACES PARA A INTERNET	1	5
74	6202300	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE CUSTOMIZÁVEL; SERVIÇOS DE	4	9
75	6203100	SOFTWARE NÃO-CUSTOMIZÁVEIS; DESENVOLVIMENTO DE	5	11
76	6204000	ASSESSORIA EM SOFTWARE, PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	11	21
77	6209100	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE; SERVIÇOS DE	1	16
78	6319400	MÚSICA ATRAVÉS DA INTERNET; SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE	6	23
79	6630400	GERENCIAMENTO DE FUNDOS COM FINS DIVERSOS - CULTURAIS, BENEFICENTES E DE OUTROS TIPOS	1	8

Sistematização dos CNAEs da Economia Criativa no Brasil: Implicações para o Monitoramento e a Avaliação de Políticas Públicas Culturais

80	7111100	ARQUITETURA PAISAGÍSTICA; SERVIÇOS DE	9	15
81	7119703	DESENHOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE	3	5
82	7220700	ARTES; PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM	17	9
83	7311400	PUBLICIDADE; AGÊNCIA DE, SERVIÇOS DE	8	9
84	7312200	PUBLICIDADE; GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA SOB CONTRATO DE	9	18
85	7319003	PUBLICIDADE; ATIVIDADES DE REPRESENTANTES	5	7
86	7319004	CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3	5
87	7319099	PUBLICIDADE ; SERVIÇOS DE	7	8
88	7320300	PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA	10	16
89	7410202	DESIGN DE AMBIENTES	2	5
90	7410203	DESIGN DE MODA	10	16
91	7410299	DESIGN GRÁFICO	4	8
92	7420001	PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA PARA PUBLICIDADE	4	8
93	7420002	FOTOGRAFIA PARA PUBLICIDADE; SERVIÇOS DE	2	4
94	7420004	FESTAS E EVENTOS; PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA	4	5
95	7490104	INTERMEDIÇÃO NA COMPRA E VENDA DE ITENS VIRTUAIS PARA USO EM JOGOS ELETRÔNICOS (DIGITAIS); ATIVIDADES DE	2	7
96	7490199	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS CULTURAIS	1	35
97	7722500	ALUGUEL DE FITAS DE VIDEO,DVDS E SIMILARES	1	12
98	7729201	APARELHOS DE JOGOS ELETRÔNICOS; ALUGUEL DE, LOCAÇÃO DE	1	5
99	7729299	LIVROS E REVISTAS; ALUGUEL DE, LOCAÇÃO DE	1	4
100	7739003	ESTANDES PARA FEIRAS E EVENTOS, COM OU SEM MONTAGEM; ALUGUEL DE, LOCAÇÃO DE	1	10
101	7739099	FILMADORA DIGITAL; ALUGUEL DE, LOCAÇÃO DE	2	44
102	7810800	AGÊNCIA DE RECRUTAMENTO DE ATORES PARA TEATRO E CINEMA	1	10
103	8220200	SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO TELEFONE-COMPUTADOR; ATIVIDADES DE	2	13
104	8230001	ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS, EXCETO CULTURAIS E ESPORTIVOS; SERVIÇOS DE	1	13
105	8230002	ESPAÇOS PARA EVENTOS; ALUGUEL DE, LOCAÇÃO DE	3	5
106	8299799	MONTAGEM, COLOCAÇÃO DE ENCARTES EM JORNAIS; SERVIÇOS DE	2	60
107	8411600	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E EXTENSÃO	1	43

Sistematização dos CNAEs da Economia Criativa no Brasil: Implicações para o Monitoramento e a Avaliação de Políticas Públicas Culturais

108	8412400	REGULAÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS E CULTURAIS; FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL	1	22
109	8421300	SERVIÇOS CULTURAIS MANTIDOS NO EXTERIOR	2	10
110	8550302	INTERCÂMBIO CULTURAL; SERVIÇOS DE	1	18
111	8592901	DANÇA - BALLET; CURSO, ENSINO DE	5	6
112	8592902	ENSINO DE TEATRO (EXCETO DE NÍVEL SUPERIOR E TÉCNICO)	3	4
113	8592903	AULAS DE MÚSICA; ATIVIDADE DE	3	3
114	8592999	ARTESANATO; CURSO, ENSINO DE	1	3
115	8599699	MARKETING, INCLUSIVE DIGITAL; CURSO DE	4	18
116	9001901	ARTES CÊNICAS TEATRAIS INDEPENDENTES; ATIVIDADES DE	4	9
117	9001902	EVENTO CULTURAL MUSICAL	2	19
118	9001903	EVENTO CULTURAL DE DANÇA	12	10
119	9001904	EVENTO CULTURAL DE CIRCO, FANTOCHE, MARIONETE	1	8
120	9001905	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES	1	2
121	9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO	1	6
122	9001999	ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	14
123	9002701	PINTURA DE ARTESANATO; SERVIÇOS DE	1	16
124	9002702	RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE	1	5
125	9003500	GESTÃO DE SALAS DE MÚSICA	4	12
126	9101500	DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA BIBLIOGRÁFICA; ATIVIDADE DE	4	9
127	9102301	MUSEU	5	13
128	9102302	RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS	1	3
129	9319101	ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; SERVIÇOS DE	1	10
130	9329801	CASA DE DANÇA; ATIVIDADE DE	4	18
131	9329804	ACESSO À INTERNET PARA JOGOS EM REDE	6	7
132	9329899	ANIMAÇÃO E RECREAÇÃO EM FESTAS E EVENTOS; ATIVIDADES DE	1	41
133	9493600	MÚSICA; ASSOCIAÇÕES DE	3	16
134	9529199	LIVROS; RESTAURAÇÃO DE	1	30
Totais			356	2.280